

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Туйназарова И.А., ²Бошбекова С

¹старший преподаватель e-mail:irodatuynazarova@gmail.com, tel. +998-93-306-55-11
Джизакский политехнический институт Республики Узбекистан

²Студент группы 351-21. email: sboshbekova@gmail.com.,
тел.+ +998992431301.Джизакский политехнический институт Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004531>

Энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии

Аннотация. Статья посвящена анализу энергетической ситуации в Узбекистане и предложению стратегий перехода к устойчивой энергетике. В контексте изменения климата и неэффективного использования энергетических ресурсов выявлены ключевые проблемы, включая низкую энергетическую эффективность и ограниченное использование возобновляемых источников энергии. Цель исследования - предложить конкретные рекомендации для правительства, бизнес-сектора и общества, направленные на стимулирование перехода к устойчивой энергетике. В заключении подчеркивается важность развития возобновляемых источников энергии, сокращения энергопотребления и улучшения экологической ситуации для обеспечения устойчивого развития Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан; энергетика; устойчивое развитие; энергосбережение; возобновляемые источники энергии; изменение климата.

Abstract. The article analyzes the energy situation in Uzbekistan and proposes strategies for transitioning to sustainable energy. Amidst climate change and inefficient energy resource usage, key issues are identified, including low energy efficiency and limited use of renewable energy sources. The research aims to offer specific recommendations for the government, business sector, and society to stimulate the transition to sustainable energy. The conclusion emphasizes the importance of developing renewable energy sources, reducing energy consumption, and improving the ecological situation to ensure Uzbekistan's sustainable development.

Keywords: Uzbekistan; energy sector; sustainable development; energy conservation; renewable energy sources; climate change.

Введение: Энергетическая эффективность и переход к зеленой экономике становятся все более актуальными в современном мире, особенно в контексте изменения климата и устойчивого развития. Узбекистан, подобно многим другим странам, сталкивается с вызовами в области энергетики, такими как низкая энергетическая эффективность и недостаточное использование возобновляемых источников энергии. Настоящее исследование направлено на анализ текущего состояния энергетической сферы Узбекистана и выявление потенциала для перехода к более устойчивой, зеленой экономике. Узбекистан активно стремится к переходу к “зеленой” экономике, что представляет собой важный шаг в обеспечении устойчивого развития страны. Программы и законодательные инициативы, такие как №ПП-436, направленные на повышение эффективности реформ и переход на “зеленую” экономику до 2030 года, являются ключевыми элементами этого процесса[3]

Одним из основных вызовов является необходимость улучшения энергетической эффективности и снижения зависимости от традиционных источников энергии. Высокая зависимость от таких источников замедляет переход к “зеленой” экономике, поэтому

внедрение зеленых технологий и развитие возобновляемых источников энергии становятся приоритетными задачами[1].

Международные и национальные подходы к концепциям “зеленой экономики” и “зеленого развития” анализируются с целью определения оптимальных стратегий для Узбекистана[5,2]

Экологические аспекты также играют важную роль в международной интеграции страны, где создание системы коллективной экологической безопасности является одной из главных целей[6]

Таким образом, переход к зеленой экономике в Узбекистане требует комплексного подхода, включающего улучшение энергетической эффективности, развитие возобновляемых источников энергии и принятие соответствующих законодательных мер для достижения устойчивого развития.

Актуальность: Современный мир сталкивается с вызовами изменения климата, что требует от стран активного стремления к уменьшению выбросов парниковых газов и эффективному использованию энергетических ресурсов. В контексте энергетики Узбекистана существует ряд проблем, таких как низкая энергетическая эффективность в промышленности, жилищном секторе и транспорте, устаревшие технологии, недостаточное использование возобновляемых источников энергии и низкий уровень осведомленности населения о проблемах энергосбережения. Это создает необходимость в принятии срочных мер и разработке комплексных стратегий для перехода к зеленой экономике в стране. Программа перехода к “зеленой” экономике и “зеленому” развитию в Узбекистане включает в себя следующие основные цели:

Повышение энергоэффективности в сфере промышленности на 20% [3].

Снижение энергоемкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта[3].

Увеличение доли возобновляемой энергии до минимум 25% к 2030 году[4].

Эти цели будут достигнуты через внедрение зеленых технологий и развитие возобновляемых источников энергии. Это позволит Узбекистану снизить зависимость от традиционных источников энергии, таких как нефть и газ, и улучшить экологическую ситуацию в стране.

Экологические аспекты также играют важную роль в международной интеграции Узбекистана, где создание системы коллективной экологической безопасности является одной из главных целей[6]. Таким образом, переход к зеленой экономике в Узбекистане является важным шагом в обеспечении устойчивого развития страны, а также в сокращении влияния на окружающую среду.

Цель: Целью нашего исследования является проведение всестороннего анализа существующей энергетической ситуации в Узбекистане с целью выявления ключевых проблем и барьеров перед внедрением энергосберегающих технологий и возможностей использования возобновляемых источников энергии. Мы стремимся предложить конкретные рекомендации правительству по стимулированию перехода к устойчивой энергетике, а также оценить общественное мнение и готовность бизнес-сектора к изменениям в энергетической политике. Наша цель заключается в разработке стратегии, способствующей повышению энергетической эффективности и устойчивому развитию Узбекистана в долгосрочной перспективе, а также в поиске инновационных решений для улучшения энергетической инфраструктуры и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Мы стремимся исследовать основные проблемы и барьеры перед внедрением энергосберегающих технологий и возможностей использования

возобновляемых источников энергии в стране. Наши задачи включают анализ законодательной базы, оценку экономического эффекта от внедрения зеленых технологий и разработку рекомендаций для правительства по стимулированию перехода к устойчивой энергетике. Мы также планируем провести исследование общественного мнения и готовности бизнес-сектора к изменениям в энергетической политике. Наша работа направлена на формирование стратегии по достижению энергетической эффективности и устойчивому развитию Узбекистана в долгосрочной перспективе.

Методы изучения: В современном мире, вопросы энергетической эффективности и перехода к зеленой экономике становятся все более актуальными и важными. С ростом населения и развитием технологий, энергетические ресурсы становятся все более дефицитными, а загрязнение окружающей среды достигает критических уровней. В этом контексте, изучение и применение методов, способствующих повышению энергетической эффективности и созданию зеленой экономики, становится необходимостью.

Один из ключевых методов изучения проблемы энергетической эффективности - это анализ и оценка энергопотребления в различных секторах экономики. Используя данные об энергопотреблении, специалисты могут выявить основные источники потерь и разработать стратегии по их снижению. Этот подход помогает не только оптимизировать использование энергии, но и сокращать расходы предприятий и снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Еще одним важным методом является внедрение новых технологий, направленных на энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии. Разработка и внедрение инновационных решений в области альтернативной энергетики способствует сокращению зависимости от ископаемых видов топлива и снижению выбросов парниковых газов. Такие технологии, как солнечные панели, ветрогенераторы, биомасса и геотермальная энергия, играют все более значимую роль в энергетической системе многих стран.

Кроме того, важным приемом является развитие и поддержка экономических механизмов, способствующих переходу к зеленой экономике. Стимулирование инвестиций в область энергосбережения и возобновляемых источников энергии, а также внедрение налоговых льгот и субсидий для экологически чистых технологий, способствует активизации процесса перехода к более устойчивой и эффективной модели развития.

Наконец, необходимо подчеркнуть важность образования и информационной кампании в области энергосбережения и экологической осведомленности. Повышение осознанности населения и бизнес-сообщества о проблемах энергетики и необходимости перехода к зеленой экономике способствует формированию спроса на энергоэффективные решения и стимулирует инновации в данной области.

Методы и приемы изучения проблемы энергетической эффективности и перехода к зеленой экономике взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Путем комбинации анализа энергопотребления, внедрения новых технологий, поддержки экономических механизмов и образовательных инициатив мы можем достичь более устойчивого и экологически чистого будущего для нашей планеты.

Анализ и решения: Проблемы энергетической эффективности и перехода к зеленой экономике в Узбекистане требуют внимательного анализа и системного подхода. В условиях современного мира, где изменение климата становится все более заметным, странам необходимо активно стремиться к уменьшению выбросов парниковых газов и эффективному использованию энергетических ресурсов.

Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с рядом проблем в области энергетики. Одной из главных проблем является низкая энергетическая эффективность в промышленности, жилищном секторе и транспорте. Устаревшие технологии, недостаточное использование возобновляемых источников энергии, а также низкий уровень осведомленности населения о проблемах энергосбережения являются основными факторами, препятствующими достижению высокой энергетической эффективности.

В свете этих проблем необходимо принятие срочных мер и разработка комплексных стратегий для перехода к зеленой экономике в Узбекистане. Важно развивать сектор возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, и создавать стимулы для инвестирования в энергосберегающие технологии. Кроме того, необходимо проводить образовательные кампании и информационные кампании для повышения осведомленности населения о необходимости энергосбережения и перехода к чистым источникам энергии.

Одним из ключевых решений является также улучшение энергетической инфраструктуры и внедрение инновационных технологий в секторе энергетики. Это позволит не только повысить энергетическую эффективность, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Выводы: В целях достижения энергетической эффективности и перехода к устойчивому развитию в Узбекистане важно предпринять ряд ключевых шагов. Прежде всего, необходимо активно развивать сектор возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, и создавать стимулы для инвестирования в энергосберегающие технологии. Кроме того, образовательные и информационные кампании должны быть проведены для повышения осведомленности населения о необходимости энергосбережения и перехода к чистым источникам энергии.

Однако, решение этих проблем также требует улучшения энергетической инфраструктуры и внедрения инновационных технологий в секторе энергетики. Это позволит не только повысить энергетическую эффективность, но и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Необходимо строить стратегии и принимать меры, направленные на сокращение энергопотребления и улучшение экологической ситуации, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы

1. Будущее зеленого перехода в Узбекистане © ПРООН, 2023 ([undp.org/uzbekistan](https://www.undp.org/uzbekistan), https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-07/Future_of_Green_Transition_Rus.pdf)
2. В. Вахабов, Ш. Х. Хаджибакиев и другие. Зеленая экономика: Учеб. – Ташкент.: «Университет», 2020. – 262 с.
3. Лола Абдуазимова. Как Узбекистан перейдет на «Зеленую» экономику подробнее: Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 03.12.2022 г. Подробнее: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_uzbekistan_pereydet_na_zelenuyu_ekonomiku
4. Михаил Хамидулин, Узбекистан: повышение энергоэффективности в контексте перехода к «зеленой» экономике. Журнал «Китай». http://www.kitaichina.com/rbestxinwen/202311/t20231117_800349269.html

5. Самиева Г.Т “ Новый Узбекистан и переход в «Зеленую экономику ” "Экономика и социум" №11(113)-1 2023 г, 994-998 с, <https://cyberleninka.ru/article/n/novyuy-uzbekistan-i-perehod-v-zelenuyu-ekonomiku>.
6. Ташмурадов Р. С, Экологические аспекты международной интеграция на примере узбекистан, Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019 г, 24-26 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-aspekty-mezhdunarodnoy-integratsiya-na-primere-uzbekistan>.
7. Тўйназарова И, Холматов Б.Т. “Загрязнения воздуха рабочих помещений на предприятиях автомобильного транспорта и оздоровление воздушной среды». Экология: Вчера, сегодня, завтра.Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г.478-483 ст
8. Туйназарова И.А, Холматов Б.Т.. «Охрана атмосферного воздуха от выбросов автозаправочных станций» Экология: Вчера, сегодня, завтра.Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г.478-483 ст. <https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/07/ekologiya-vchera-segodnya-zavtra.pdf#page=478>